

நாடக ஆசான் வ.சுப்பிரமணியனாரின் ஐயப்ப நாடகப் பனுவல் அமைப்பும் உட்கூறுகளும்

ஆய்வாளர் ச. வாசுதேவன்

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இலக்கியத்துறை, மொழிப்புலம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் பெ. இளையாப்பிள்ளை

கலைப்புல முதன்மையர், பேராசிரியர் - இலக்கியத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442251](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442251)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கலை தன்மையும் தன்னை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொண்டவனையும் தகவமைத்துக் கொள்ளும் தன்மையுடையது. தன் வாழ்வைக் கலைக்காகவே அர்ப்பணித்தவர் குடியநல்லூர் வ.சுப்பிரமணிய ஆச்சாரி. இவர் மூன்றாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்தவர். ஆனால் பல்கலைசார் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். இவரெழுதிய “ஸ்ரீ ஐயப்பன் சரித்திர நாடகம் எனும் ஐயப்பன் நாடகம்” கையெழுத்துப்பிரதியாக முழுமையும் வெளிவந்த ஆண்டு பொ.ஆ. 1980. ஆனால் நாடகம் இயற்றும் பணியை ஆசிரியர் பொ.ஆ. 1960 களிலே தொடங்கி இருக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு தோராயமானது தான். இவ்வாண்டுக்கு முன்பாகக் கூட எழுதப்பட்டிருக்கலாம். ஆண்டு சரியாகப் புலப்படவில்லை. கூத்துவாத் தியார் வ. சுப்பிரமணிய ஆச்சாரி இரவு முழுக்க எழுதிக் கொண்டே இருப்பார். பகல் முழுக்க வேலை செய்வார். இரவு விடிய விடிய விளக்கு வைத்து எழுதிக் கொண்டே இருப்பார் என்கிறார் அவரின் மகன் ச.சங்கரநாராயணன். இந்த நாடகம் சிறு சிறு துண்டுத் தாள்களில் எழுதிக் கோர்த்து, பிறகு புருதியாக்கம் செய்யப்பெற்றது. துண்டுச் சீட்டுகளில் கிடைத்த நாடகத்தை முழுமையாக ஒரு குறிப்பேட்டில் மொத்தப் புருதியாக எழுதியவர் குடியநல்லூர் மூத்த உடையார் வீட்டு இராமலிங்கம் உடையார் ஆவார். இப்பனுவல் மொத்தப் புருதியாகத் தொகுக்கப்பட்ட பின் தான் நாடக அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது. பொ.ஆ. 1980 காலகட்டங்களில் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது. கூழையும் கஞ்சியையும் குடித்துக்கொண்டு அவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் இன்றளவும் தனது வல்லமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. அவரின் நாடக வாழ்க்கை இன்றியமையாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. அவரெழுதிய நாடகத்தின் மொத்த வரலாற்றையும் அறிய இயலவில்லை. இந்நூல் இரண்டு தொகுதிகளாக எழுதப்பட்டுள்ளன. ஆனால் முதல் தொகுதி மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. கிடைத்துள்ள சான்றாதாரங்கள், நேர்காணல் தரவுகளின் மூலம் இந்நாடகப் பனுவல் தோன்றிய வரலாற்றைத் தோராயமாகக் எடுத்துரைக்கலாம். **திறவுச்சொற்கள்:** ஐயப்ப நாடகம் - பனுவல் - தெருக்கூத்துக் கலை - சுப்பிரமணியனார் - தரு - பல்லவி - தாளம் - பிரதி (புருதி) - காட்சி - மெட்டு - இராகம் - கதை - வசனம் - நாடகக் கலைஞர்கள்.

முன்னுரை

தெருக்கூத்துக்கலை இன்று வடதமிழ் மாவட்டங்கள் பன்னிரண்டினுள் மட்டுமே அதிகமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. தஞ்சாவூரில் உள்ள ஆர்சுத்திப்பட்டு போன்றப் பகுதிகள் சிலவற்றில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. தெருக்கூத்து, களரி (நிகழிடம்), கலைஞர், பிரதி (பனுவல்), பார்வையாளர் ஆகிய நாற்பெரும் கூறுகளை முதன்மையாகக் கொண்டே இயங்குகிறது. மக்களின் பொழுதுபோக்குக்காக நிகழ்த்தப்படும் கலை தெருக்கூத்து என்கிறது கலைக்களஞ்சியம். களரி, கலைஞர், பார்வையாளர் இம்மூன்றை விடப் புருதி (பனுவல்) முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஏனெனில் பனுவல் முறைப்படி தான் கூத்து நிகழ்த்தப்படுகிறது. சில கலைஞர்கள் தனது வாத்திமார்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததின் அடிப்படையில் நிகழ்த்துகின்றனர். பனுவல் பலவகையான அமைப்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்டு இயங்குகிறது. பனுவல் இயற்றும் ஆசிரியர் மிகவும் பாண்டித்தியம் பெற்றவராக இருப்பார்.

அவருக்கு இசைக் கூறுகளான இராகம், மெட்டு, தாளம், பாட்டு அறிந்திருப்பார். யாப்பிலக்கணத்தில் தேர்ச்சி, கதை, வசனம் ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்று விளங்குவார். கூத்துப் பனுவல்களைக் காட்டிலும் நாடகப் பனுவல் இயற்றுவது கடினம் என்பர். ஒரு கருத்தைக் கூத்துப் பனுவலில் நேரடியாகச் சொல்லிடலாம். ஆனால் நாடகப் பனுவலில் அப்படிச் சொல்ல இயலாது. பாடல், கதை, இசை, மெட்டு, தாளம், இடம், காட்சிநடிகர்கள் ஆகிவற்றை அறிந்தே நாடகப் பனுவலாசிரியர் பனுவலை இயற்ற முடியும். தொன்மம் சார்ந்த நாடகங்களையே ஒரு காலத்தில் நிகழ்த்தி வந்தனர். இன்றும் தொன்மம் சார்ந்த நாடகங்களையே நிகழ்த்தி வருவதைக் காணலாம். அவ்விரையில் வித்துவான் வ.சுப்பிரமணிய ஆச்சாரியின் ஸ்ரீ ஐயப்ப நாடகப் பனுவலும் ஒன்று. கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான நாடகப்பனுவல் இந்த ஸ்ரீ ஐயப்பன் சரித்திரம் என்னும் ஐயப்ப நாடகம்.

நடுநாட்டில் வாழ்ந்த நாடக கலைஞர்களுள் முக்கியமானக் கலைஞர் இவர். நாடகப் பனுவல் இயற்றுவதில் வல்லவர். தம் வாழ்வில் பெரும் பகுதியை நாடகப் பனுவல் எழுதுவதிலேயே செலவிட்டுள்ளார். இதுவரையில் இவர் ஏழு நாடகங்கள் எழுதியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதில் முழுமையாகக் கிடைத்தது சிறுதொண்டர் சரித்திர நாடகம் ஆகும். இது ஓர் தெருக்கூத்துப் பனுவல். அதனை அடுத்து கிடைத்தது ஸ்ரீ ஐயப்பன் சரித்திரம் என்னும் ஐயப்பன் நாடகத்தின் கையெழுத்துப் பிரதி. ஐயப்பன் நாடகம் இரண்டு நாட்கள் நிகழ்த்தப்படும் நாடகமாகும். இதற்கு இரண்டு கையெழுத்துப்பிரதிகள் உண்டு. ஆனால், காலக் கரையான்களால் இரண்டாம் நாள் புருதி மறைந்து போய்விட்டது. எஞ்சியது முதல் நாள் புருதி (முதல் தொகுதி - 1) மட்டுமே ஆகும். (புருதி - பிரதி / பனுவல்) ஐயப்பன் நாடகத்தை எழுத வ.சுப்ரமணிய ஆச்சாரி எவ்வளவு சிரமம் அடைந்திருப்பார் என்பதை அவரின் நாடகத்தின் மூலம் அவதானிக்க முடிகிறது. நாடக அமைப்பு மிகவும் நுட்பம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. அவர் கையாண்டுள்ள மெட்டுகள், தாளங்கள், இராகங்கள் இசைநுணுக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் எழுத்து மற்றும் வாக்கியப் பிழைகள் உள்ளன. நாடக நூலின் தொடக்கத்தில் காப்பு இடம்பெறுவதற்கு பதிலாகத் துதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. அவை., விநாயகருக்கும் ஐயப்பனுக்குமான இரண்டு துதிகளாகும்.

இத்துதிகள் வெண்பாவால் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை இரண்டும் வெண்பாவின இலக்கணத்திற்கு உட்பட்டு அமையவில்லை. இந்நூலில் மூன்று இடங்களில் வெண்பா என்ற யாப்புப் பாவகை கையாளப்பட்டுள்ளது. அப்பாடல்கள் எதுவுமே வெண்பா இலக்கணம் பெறாதவையாகும். காட்சி (சீன்) அமைப்பைச் சரியாக அமைத்த ஆசிரியர் 16 என்ற எண்ணை இரண்டு காட்சிக்குப் பயன்படுத்தியுள்ளார். அதனை ஆசிரியரின் மூத்தமகனாரின் உவியோடு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அது ஆசிரியரின் கவனக்குறைவா இல்லை, அவர் நண்பரின்

மகன் இராமலிங்கமுடையார் மூலப்பிரதியைப் பெயர்த்து எழுதும் போது செய்ததா? என்று தெரியவில்லை. வேடங்களுக்கேற்ப இயற்றியப் பாடல்களில் சொற்களை அழகாய் அமைத்துள்ளார். இடையிடையே சமஸ்கிருதச் சொற்களையும் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

இவரின் வசனநடை முழுவதும் மணிப்பிரவாள நடையாக இல்லை. சில இடங்களில் மட்டும் சமஸ்கிருதச்சொற்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். இது மட்டுமல்லாது ஜோர், சலாம் போன்ற சொற்களும் காணப்படுகின்றன. நாடகப் பனுவலில் மொத்தம் 26 காட்சிகள் உள்ளன. அவற்றுள் பாடல்களை விட வசனமே அதிகமாக உள்ளது. இந்த நடை மறைமலையடிகளையும் மகாகவி பாரதியையும் காட்டுகிறது. ஏனெனில் வசனம் நிறுத்தற் புள்ளி இல்லாமல் நீண்டு போவதில் மறைமலையும் ஒரு வரியில் முடிக்கும் போது பாரதியும் வெளிப்படுவர். நாடகப் பேராசான் வ.சுப்ரமணிய ஆச்சாரியின் உழைப்புக்குக் கிடைத்தப் பரிசாக விளைந்த இந்நாடகப் பனுவல், எந்த காட்சி எங்கு அமைய வேண்டும் அதன் முடிவு எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை ஆராய்ந்து இயற்றப்பட்டுள்ளது. நாடகப் புருதியில் முதல் காட்சியின் முடிவுக்கும் அடுத்த காட்சியின் தொடக்கத்திற்கும் இடையில் ஒருவகையானப் பிணைப்பு தொடர்வதைக் காணமுடியும். ஸ்ரீ ஐயப்பன் நாடகம் என்ற தலைப்பில் இப்புருதி பதிவாகியுள்ளது. ஆனால் வ.சுப்பிரமணிய ஆச்சாரியின் மாணவர்கள் ஸ்ரீ ஐயப்பன் சரித்திரம் என்னும் ஐயப்பன் நாடகம் என்றே எங்கள் வாத்தியார் குறிப்பிடுவார் என நேர்காணலின் போது கூறினர். இச்செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்படுவது இக்கட்டுரையின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

ஸ்ரீ ஐயப்ப நாடகப் பனுவல் அமைப்பும் உட்கூறுகளும்

ஐயப்ப நாடகப் பனுவல் நுணுக்கமான கட்டமைப்பை உடையது. அவை, கடவுள் துதி, காட்சி / சீன், தர்பார், வசனம், பாட்டு / தரு,

விருத்தம், முறைப்பாடு, வெண்பா, சாற்று முறை, தனிமொழி, புலம்பல், தொகையறா எனும் பன்னிரண்டு வகையான கட்டமைப்புகளையும் உட்கூறுகளாக பல உள்ளீடுகளைக் கொண்டு இந்நாடக நூல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடகப் பனுவலில் உள்ள சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்க அகரநிரல்

அ.ப - அநுபல்லவி, இ.ம் - இராகம், உமா - உமாமகேஸ்வரி, எ.மெ - என்ற மெட்டு/ என்கின்ற மெட்டு, வச - வசனம், தா.ம் - தாளம், - மேலது / மேலே குறிப்பிட்டுள்ள, தரு - பாட்டு என்ற சுருக்கக் குறியீட்டை ஆசிரியர் பகுத்துள்ளார்.

பனுவலில் காணப்படும் விலங்கு, பறவை பெயர்கள்

யானை, குதிரை, அஸ்வம், கரி, மான், அன்னம், கிளி, சிங்கம், பூனை, நாரை, நாகம், காளை, கரடி, செந்நாய், பன்றி, புலி, கூளி, ஆளி, அஸ்வம் போன்ற விலங்கினப் பெயர்கள் இப்பனுவலில் உள்ளன.

பனுவலில் காணப்படும் இசைக்கருவிகள்

தம்புரு, மேளம், உடுக்கை, சங்கு போன்ற இசைக்கருவிகளைக் குறிக்கும் கிளவிகளைக் காணவியலும்.

பனுவலில் பயன்பட்டுள்ள பாடல் மெட்டுகளின் வரிசை முறை

கிளிக்கண்ணி மெட்டு, தேவி சரஸ்வதியே மெட்டு, புத்திர சிகாமணியே மெட்டு, அருமை தமையனே மெட்டு, பஞ்சவடி தன்னிலே மெட்டு, ஆஹா என் காதலியே மெட்டு, வரனுக்குப் பட்டம் கட்டி மெட்டு, ஆனந்தக் களிப்பு மெட்டு, சுப லலித சகுணா மெட்டு, ஆஹா மெட்டு, சிந்து (நொண்டி சிந்து) மெட்டு தத்தோம் தனத்தி தன்னாம், கன்னிகள் மெட்டு, மயிலேறும் மெட்டு, மேலே வரம் தருவாய் மெட்டு, மாதவத்தால் உதித்த மெட்டு, கோபியர் கொஞ்சம் ரமணா மெட்டு, நாதரே அம்மாதவன் மெட்டு, சுந்தர கனநாதா மெட்டு,

கல்யாணி கமலவேணி மெட்டு, எங்கிருக்கிறார் மெட்டு, ஆளுவாய் மதுராபுரி மெட்டு, அய்யா பழனிமலை மெட்டு, வாங்கித்தர வேணும் எனதாசை மெட்டு, விலைதப்பியே மெட்டு, கேட்கவில்லையா கேசவா மெட்டு, வாராயடி நந்தவனத்தை மெட்டு, தேடி வந்தேனே மெட்டு, சென்றழைத்து மெட்டு, சுகமோகனா மெட்டு, மாதவம் செய்து எங்களை மெட்டு, ஆடுவோம் கோலி நாம் மெட்டு, சரச சல்லாபனே மெட்டு, தேவா மகாணுபாவா மெட்டு, ஆசை தரும் மாணே மெட்டு, குமரணையே மெட்டு போன்ற 35 பாட்டுக்களை மெட்டுக்களாக இந்நாடகப் பனுவலில் கூத்துக்கலைஞர் வ.சுப்பிரமணிய ஆச்சாரியார் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

நாடகப் பனுவலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தாளங்கள் - இராகங்கள்

ரூபகம், ஆதி தாளம், அட சாப்பு தாளம், ஏக தாளம். இதில் ரூபக தாளமும் ஆதி தாளமும் தான் நிறைய இடங்களில் ஆசிரியரால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடை சாப்பு தாளம் என்பது அட தாள வகைகளில் ஒன்றாகும். நாடகப் பனுவலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இராகங்கள் இரண்டு. அவை., 1. பிலகரி, 2. மத்தியமாவதி.

நாடகப் பனுவலில் பயன்பட்டுள்ள நூல்கள்

கொக்கோகம் (காமரசம் தழுவிய நூல்): அதிவீரராம பாண்டியர், மூதுரை : ஓளவையார், திருவாசகம், திருவாய்மொழி, குறள், (குறள் என்ற நூல் இந்நாடகப் பனுவலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பினும் அது திருக்குறள் இல்லை. குறள் என்ற பெயரில் வெளியான வேறொரு நூலாக இருக்கலாம் என்பது பதிப்பாசிரியரின் கருத்து)

ஸ்ரீ ஐயப்ப சரித்திர நாடகத்தில் நடித்த கலைஞர்கள்

வ.சுப்பிரமணிய ஆச்சாரி (நாடக ஆசிரியர்), வயது : 55, இல.பாவாடை பண்டிதர் (மிருதங்க ஆசான்), வயது : 52, மொச்சக்கொட்டை

இராமசாமி உடையார், சுக்கிரி உடையார் (இராஜா வேடதாரி), அப்பாவு உடையார் (குருநாதர் வேடதாரி), கண்ணன் பூசாரி, சம்பத் உடையார் (மணிகண்டன்), சு.சங்கரநாராயண ஆச்சாரி (வாத்தியாரின் மூத்த மகன்), இராம.ஜோதிலிங்கம் பண்டிதர், கு.பூ.மணிவேல் உடையார், சு.சண்முகம் செட்டியார், பா.சந்திரசேகரன் பண்டிதர், ப.ஆறுமுகம் பண்டாரம், சந்துலுட்டு முருகேசன் உடையார், க. இராஜேந்திரன் பூசாரி, கோ.கோவிந்தன் மேஸ்திரி மற்றும் பலர். 25 கலைஞர்கள் இந்த நாடகத்தில் வேடமேற்று ஆடினார்கள். வேடம் போடுவதற்கென்று இரண்டு ஆட்கள் வெளியூரிலிருந்து வருவார்கள் என்கிறார் வாத்தியாரின் மூத்த மகனார் சு.சங்கரநாராயணன்.

நிறைவாக

கூத்துவாத்தியார் வ.சுப்பிரமணியனாரின் நாடகக் கலைப் பங்களிப்பு இன்றியமையாததாகும். அவரின் ஐயப்ப நாடகப் பனுவல் பண்பாட்டு விழுமியங்களைப் பறைசாற்றுவதாக விளங்குகின்றது. நாடகப் பனுவலின் அமைப்பு முறைகள் நுண்மான் நுழைபுலத்தோடு பகுக்கப்பட்டுள்ளன. உட்கூறுகளான சுருக்கக் குறியீடு, இசைக் கருவிகள் பதம், பாட்டுகளின் மெட்டுகள், தாள அமைப்புப் பதிவுகள், இராக வகைப்பாடு ஆகியவற்றை வைத்துப் பார்க்கும் போது நாடகப் பனுவல் உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டோர் வரிசையில் இவரும் ஒருவராவார். இவர் மறைக்கப்பட்டக் கலைஞர் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை. நாடகப் பனுவல் உருவாக்கத்திற்குத் தன்னை அர்ப்பணித்தக் கூத்துக்கலைஞரான வ.சுப்பிரமணியனாரையும் அவரின் நாடகப் பனுவலான ஐயப்ப நாடகத்தையும் ஆவணமாக்கித் தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

(இக்கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஐயப்ப நாடகப் பிரதிகளாகும். இது வ.சுப்பிரமணியனாரின் சொந்தக் கையெழுத்துத் தாள் சுவடிகள்)

உசாத்துணை

ஸ்ரீ ஐயப்ப நாடகம், கையெழுத்துப் பிரதி ஆவணங்கள்.

சு.சங்கரநாராயணன் (வாத்தியாரின் மூத்த மகன்), கு.பூ.மணிவேல் உடையார் ஆகியோரின் நேர்காணல் குறிப்புகள்.